

C++ DASTURLASH TILINING GEOMETRIK MASALALAR BILAN ISHLASH USULI

Dilafruz Abdusattorova Alixon qizi

Namangan Davlat Universiteti talabasi

E-mail: dilafruzabdusattorova005@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqolada berilgan geometrik masalani C++ tilida sinf tipida metod va konstruktordan foydalanib masalani hal qildik.

Kalit so'zlar: Class, metod, kontrstutor, console oynasi, aylana, trapetsiya, balandlik.

Аннотация: Мы решили геометрическую задачу, приведенную в этой статье, используя метод и конструктор типа класса на языке C++.

Ключевые слова: Класс, метод, счетчик, консольное окно, круг, трапеция, высота.

Abstract: We have solved the geometric problem given in this article using method and constructor in class type in C++ language.

Keywords: Class, method, counter, console window, circle, trapezium, height.

Sinfni e'lon qilish uchun class kalitli so'zi, undan so'ng ochiluvchi figurali qavs, so'ng xossalar va metodlari ro'yxati ishlatiladi. Sinfni e'lon qilish yopiluvchi figurali qavs va nuqtali vergul orqali yakunlanadi. Masalan, Mushuk sinfini quyidagicha e'lon qilish mumkin.

```
class Mushuk { unsigned int itsYosh; unsigned int itsOgirlik; void Miyovlash)
```

Mushuk sinfini e'lon qilishda xotira zaxiralanmaydi. E'lon qilish, kompilyatorga Mushuk sinfini mavjudligini, hamda unda qanday qiymatlar saqlashi mumkinligi (its Yosh, itsOgirlik) va u qanday amallarni bajarishi mumkinligi (Miyovlash metodi) haqida xabar beradi. Bundan tashqari, bu e'lon qilish orqali kompilyatorga Mushuk sinfining o'lchami, ya'ni har bir Mushuk sinfi obykti uchun kompilyator qancha joy ajratishi lozimligi haqida ham ma'lumot beradi. Masalan, joriy misolda butun qiymat uchun to'rt bayt talab qilinsa, Mushuk sinfi obykti o'lchovi sakkiz bayt bo'ladi.

(itsYosh o'zgaruvchisi uchun to'rt bayt, itsOgirlik o'zgaruvchisi uchun to'rt bayt). Miyovlash() metodi xotiradan joy ajratishni talab qilmaydi.

Class – bu dastur tomonidan aniqlanadigan tip bo‘lib, unda ma’lumotlarning tuzilmasi va ularni qayta ishlashga mo‘ljallangan funksiyalar birlashtiriladi. Bu ma’lumotlar **klassning xususiyatlari**, funksiyalar esa **maydonlari** deb ataladi.

Sinflarni yozishda biz funksiyalarni yozishdagi tartib qoidalarga rioya qilamiz. Sinfning birinchi qatoriga kalit so‘z class va sinf nomi, so‘ngra yangi qatordan figurali qavslar ochiladi va uning ichiga sinf usullari va atributlari yoziladi.

```
class class_nomi { Klass elementlarining (xususiyatlari) tavsifi;  
Metodlar tavsifi; }
```

Butun sonli o‘zgaruvchini aniqlashning ikki xil yo‘li bor. Birinchisi, oldin o‘zgaruvchini aniqlash, keyin esa unga biror bir qiymat o‘zlashtirishdir. Masalan, `int a; // o‘zgaruvchini aniqlash // bu erda boshqa ifodalar bor a=7; // o‘zgaruvchiga qiymat o‘zlashtiramiz.`

Ikkinchisi, o‘zgaruvchi aniqlanishi bilan birga unga darhol qiymat o‘zlashtiriladi. Masalan, `int a=7; //o‘zgaruvchini e‘lon qilamiz //va unga qiymat o‘zlashtiramiz.`

Qiymat berish amali o‘zgaruvchi aniqlanishi bilan unga boshlang‘ich qiymat o‘zlashtirilishini anglatadi. Keyinchalik, bu o‘zlashtirilgan qiymatni o‘zgartirishingiz ham mumkin.

Sinfning o‘zgaruvchi–a`zosiga qanday qiymat o‘zlashtirildi? Buning uchun sinfda konstruktor deb ataluvchi maxsus funksiya – a`zo ishlatiladi. Zaruriy vaqtda konstruktor bir nechta parametrni qabul qiladi. Lekin hech qanday tipdagi qiymat qaytarmaydi. Konstruktor – bu sinf nomi bilan ustma – ust tushadigan sinf metodidir.

Sinfda konstruktorni e‘lon qilinishi bilan destruktorga ham aniqlanishi lozim. Agarda konstruktor sinf ob`ektini tuzish va uning o‘zgaruvchi – a`zolariga qiymat berish vazifasini bajarsa, destruktor mavjud ob`ektning xotiradan o‘chiradi. Destruktorlar sinf nomi oldiga tilda (~) belgisini qo‘yish orqali aniqlanadi. Destruktorlar hech qanday argument qabul qilmaydi va hech qanday qiymat qaytarmaydi.

Dastur foydalanuvchining son kiritishiga imkon beradi va masalaga C++ tilida yechim topib consol oynaga chiqaradi.

Masala sharti quyidagicha: Aylanaga teng yonli trapetsiya tashqi chizilgan bo‘lib, trapetsiyaning asoslari mos ravishda a va b ga teng. Trapetsiya balandligi H va yusi S ni hisoblash dasturini yarating.

C++ dasturlash tilida masalani metodlardan foydalanib bajarish dastur codi:

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
class Masala {public:
float a,b;
float h()
{ return sqrt(a*b);
}
float S()
{
return (a+b)*sqrt(a*b)/2.;
}
};
int main() {
Masala masala; float a,b;
double h,S;
cout<<"Trapetsiyaning kichik asosi a=";
cin>>masala.a;
cin>>masala.b;
cout<<"Trapetsiyaning balandligi h="<<masala.h()<<endl;
cout<<"Trapetsiyaning yuzi S="<<masala.S()<<endl;
}
```

Dastur oynasi:

```
1 #include<iostream>
2 #include<cmath>
3 using namespace std;
4 class Masala {
5 public:
6 Masala(float a, float b, double &h)
7 {
8 h=sqrt(a*b);
9 }
10 Masala(float a, double b, double &S)
11 {
12 S=(a+b)*sqrt(a*b)/2.;
13 }
14 };
15 };
16 int main() {
17 float a,b;
18 double h,S;
19 cout<<"Trapetsiyaning kichik asosi a=";
20 cin>>a;
21 cout<<"Trapetsiyaning katta asosi b=";
22 cin>>b;
23 Masala masala1((float)a,(float)b,(double&)h);
24 Masala masala2((float)a,(double)b,(double&)S);
25 cout<<"h="<<h<<endl;
26 cout<<"S="<<S<<endl;
27 }
```

NATIJASI:

```
C:\Users\asustuf\OneDrive\Dr... x + v
Trapetsiyaning kichik asosi a=4
Trapetsiyaning katta asosi b=9
Trapetsiyaning balandligi h=6
Trapetsiyaning yuzi S=39
-----
Process exited after 5.285 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Konstruktoridan foydalanib bajarish dastur codi:

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
class Masala {
public:
Masala(float a, float b, double &h)
{
h=sqrt(a*b);
}
Masala(float a, double b, double &S)
{ S=(a+b)*sqrt(a*b)/2.; }
};
int main() {
float a,b;
double h,S;
cout<<"Trapetsiyaning kichik asosi a=";
cin>>a;
cout<<"Trapetsiyaning katta asosi b=";
cin>>b;
Masala masala1((float)a,(float)b,(double&)h);
Masala masala2((float)a,(double)b,(double&)S);
cout<<"h="<<h<<endl;
cout<<"S="<<S<<endl;
```

}

NATIJA:

```
C:\Users\asustuf\OneDrive\Desktop\Untitled1.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3
C:\Users\asustuf\OneDrive\De
Trapetsiyaning kichik asosi a=4
Trapetsiyaning katta asosi b=9
h=6
S=39

-----
Process exited after 7.168 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б. Болтаев. Теория, алгоритм и программа языка программирования Паскаль. Ташкент: Нихол, 2013.-280б [50-60].
2. Б. Болтаев. Основы информатики и вычислительной техники. Ташкент: Издательство им. Чолпона, 2006.-125б [76-90].
3. Стенли Липпман. Язык программирование C++. Базовой курс. Вильямс - М.: 2014.
4. Павловская Т.А. C++. Программирование на языке высокого уровня – СПб.: Питер. 2005.- 461 с.
5. Ш.Ф. Мадрахимов, С. М. Гайназаров C++ тилида программалаш асослари. Т. 2009
6. www.Intuit.ru. Интернет-Университет информационных технологий. Москва.
7. Informatika va programmash. O'quv qo'llanma. Mualliflar: A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev, O'zMU, 2005 yil, 145 bet.
8. <http://dasturchi.uz>